

Een korte notitie bij een belangrijk gebeuren

Op 6 maart j.l. is, ingevolge Koninklijk besluit van 3 maart, no. 118, de Wet op de Registeraccountants volledig in werking getreden. De wet dateert van 28 juni 1962; de overgangsbepalingen ervan werden 1 december 1963 van kracht. De eerste inschrijving in het door de wet voorgeschreven register heeft door de zorgen van de Commissie voor de toelating inmiddels plaats gehad. Zij omvatte 2358 personen (w.o. 1978 leden van het Nederlands Instituut van Accountants en 196 leden van de Vereniging van Academisch Gevormde Accountants). Enkele verdere groepsgewijze inschrijvingen van nog door deze commissie daartoe aangewezenen zijn te verwachten. T.z.t. neemt het bestuur van de beroepsorganisatie, welke krachtens de wet gaat functioneren, deze registrerende functie over.

Terecht is er sprake van een belangrijk gebeuren voor het accountantsberoep in Nederland. Deze recente ontwikkeling vormt het sluitstuk van een reeks gebeurtenissen, die in de nu meer dan 70-jarige historie van het Nederlandse accountantsberoep periodiek de aandacht vroegen, veelal binnen de kring van de beroepsorganisaties, met name binnen die van het Instituut, in de latere jaren tevens bij de overheid.

Vele vooraanstaande collega's hebben hun gaven en krachten mede ten dienste van de ontwikkeling van de plannen inzake een wettelijke regeling gesteld. Helaas, mannen als Limperg, Hogeweg, Dijker, Reder, Van Essen, allen nauw bij dit werk betrokken, en velen met hen hebben datgene wat ook zij als een grote dienst aan het beroep zagen niet in vervulling zien gaan.

Generaties van accountants hebben sinds 1895 naar dit gebeuren in de organisatie van het beroep in 1967 toegeleefd. Weliswaar werd de eigen behoefte aan een wettelijke regeling gaandeweg minder, doch de overheid zelf kreeg, vanwege de plaats van het beroep in het maatschappelijk bestel, in toenemende mate behoefte aan een ordenende registratie. De voorbereiding en de totstandkoming van de thans in werking getreden wet vormden de eindfase van deze ontwikkeling. Wij staan nu aan een nieuw begin. De bundeling van de beroepsgenoten, die krachtens herkomst en deskundigheid bijeen behoren, is een verheugend gevolg van de wet. De besluiten van de organisaties wier leden vrijwel allen overgaan naar het register hun activiteiten als beroepsorganisaties zonder beperkingen in het Nederlands Instituut van Registeraccountants in te brengen, openen belangrijke mogelijkheden.

Voorzichtig beleid, veel team-work, persoonlijke inzet van velen zowel in het vormingswerk als in de leiding van de beroepsuitoefening in het verleden hebben veel tot stand gebracht. De beroepsontwikkeling, nationaal en internationaal, ervaart de sterke stroomversnelling van het leven van de twintigste eeuw. Niveau-bewaking, studiezin en besluitvaardigheid blijven urgente programmapunten.

De redactie van dit maandblad voegt aan haar hulde jegens alle collega's, die hun krachten aan de beroepsontwikkeling gaven en in het bijzonder jegens hen die 6 maart 1967 niet beleefden, haar beste wensen toe voor de komende leiding van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants en allen die haar zullen bijstaan.

maart 1967